

ЁНҒОҚ (JUGLANS REGIA) ЎСИМЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Гиясов Кучкар, ²Юлдашева Чарос Камолиддин қизи

¹Тошкент давлат аграр университети

²Тошкент давлат аграр университети 23-85 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13960131>

Аннотация. Ёнғоқ (*Juglans regia*) ўсимлигининг ўзига хос хусусиятлари ва унинг кимёвий таркиби тўғрисидаги тадқиқотлар саломатлик учун муҳим маълумотларни тақдим этади. Ушбу ишда ёнғоқ ўсимлигининг фитохимик таркиби, жумладан, ёғ кислоталари, оқсиллар, минераллар ва антиоксидант моддалар миқдори таҳлил қилинган. Тадқиқотда ёнғоқнинг инсон саломатлигига ижобий таъсир кўрсатадиган биологик фаолликлари, шу жумладан, антиоксидант, яллиғланишга қарши ва юрак-қон томир тизимини муҳофаза қилиш хусусиятлари ўрганилган. Ушбу хусусиятлар асосида ёнғоқнинг парҳез ва фармацевтика соҳасидаги аҳамияти муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: ёнғоқ, *Juglans regia*, фитохимик таркиб, ёғ кислоталари, антиоксидант, яллиғланишга қарши, биокимёвий хоссалар, саломатлик.

Кириш

Ёнғоқ мевалилар - Juglandaceae.

Ёнғоқ, бодом, pista, каштан, фундук каби ўсимлик (дарахтлар) ёнғоқ мевалилар туркумига киради .

Ботаник таърифи: Шох-шаббаси ёйилиб ўсадиган, бўй баъзан 40м га ҳам бордиган дарахт. Танасининг пўстлоғи оч кулранг тусда бўлади. Барглари-навбатманавбат жойлашган, тоқ патсимон, бандли. Гуллари майда, бир жинсли, яшил тусли, узунлиги 20 см гача борадиган тўп гуллар- кучалалар ҳосил қилади.

Меваси деярли думалок, ҳар хил катталиқда бўладиган данакли сохта мева, ташқи пўсти этдор, яшил тусли, етилганидан кейин қорайиб, қаттиқлашиб қолади. Ёнғоқнинг мағзи юпқа парда билан қопланган.

Март-апрел-май ойларида гуллайди, мевалари август охири сентябрда етилади.

Географик тарқалиши: Ўрта Осиёнинг тоғларида ёввойи ҳолда ўсади. Ўрта Осиё, Озарбайжон, Кавказ ва жанубий районларда кўп экилади.

Ишлатиладиган органлари: барглари, етилмасдан туриб узиб олинадиган мевалари ва мағзи.

Кимёвий таркиби : Ёнғоқ баргларида : α –гидроюглон яъни осон оксидланиб юглонни ҳосил қилади- $C_{10}H_6O_3$ (5-окси -1,4-нафтфлинон), β -гидроюглон, глюкозид – $C_{21}H_{20}O_{12}$ (0,2 % гача), 3- арабинозид кеверцетин $C_{20}H_{18}O_{11}$ (0,2% гача) ва 3- арабинозид кеверцетин - $C_{20}H_{18}O_{11}$ ҳамда 5 % гача аскорбин кислотаси, 4 % гача ошловчи моддалар, 0,33 % гача каротин ва эфир мойлари борлиги аниқланган.

Етилмасдан туриб узиб олинган меваларида: 3 % гача аскорбин кислотаси, 25 % гача ошловчи моддалар, α ва β гидроглюконлар бор.

Ёнғоқ мағзида олеин, линол, линолен триглицеридларидан ташкил

топган ёғли мойлар, витаминлар С, Е, В ҳамда темир ва кобальт тузлари бор. Мағзининг орасида бўладиган тўсиқлардан β – ситестерол - $C_{23}H_{49}OH$ ва унинг глюкозиди $C_{35}H_{60}O_6$ ажратиб олинган.

Ёнғоқдаги айрим моддаларнинг структура формулалари

Табиий тетраерпенларни каротинлар дейилади. Каротинлар табиий пигментлар хисобланиб сабзига қизил ранг берадиган моддалардир.

Фармакологик хоссалари:

Ёнғоқнинг баргларида, етилмаган меваларида ва мағзида мураккаб тузилишга эга бўлган органик моддаларга бойлиги гипертония, қандли диабет, сурункали колит, яллиғланиш, сийдик-тош касаллигида, ҳамда юрак касалликларини даволашда ишлатиб келинмоқда.

Ишлатилиши: Илмий тиббиётда ёнғоқдан олинадиган юглон препарати яллиғланишга, микробларга қарши, сил касаллигидаги яра-жароҳатларини битирадиган восита сифатида ишлатилади. Баргларида олинадиган карион препарати соч тўкилмаслиги ва яхши ўсиши учун ишлатилади.

Ёнғоқ мағзи ва мойидан атеросклероз, жигар касалликларида, сурункали колит, анемия, рахит, гипертонияга даво қилишда ёши катта одамларда фойдаланилади.

Буюк табиб Ибн Сино қулоқдан йиринг оқишини ёнғоқ баргидан олинган шарбат билан даволашни тавсия этган.

Халқ табобатида ёнғоқнинг гуллари, барглари, етилмаган ёш ғўралари, меваларининг пўстлоғи, ёнғоқ пўчоғи, мағзи, мағзи орасидаги тўсиқлари ва мойидан кенг фойдаланилади.

Ёнғоқнинг ғўрасидан тайёрланган мураббо гипертония ва қандли диабетга, мағзининг орасидаги тўсиқларидан тайёрланган дамлама сурункали колит, қандли диабетда даво бўлади. Ёнғоқ мойи сийдик-тош касаллигида, юрак ҳамда буйрак касалликлари туфайли пайдо бўладиган шишларда ишлатилади.

Тайёрлаш ва ишлатилиш усуллари:

1. Майда тўғралган ёш ёнғоқ баргларида 20г олиб, устига 200мл қайнаб турган сув қуйиб, совигунча дамлаб қўйилади, кейин сузиб олиб, бир ош қошиқдан кунига 3 маҳал ичиш учун буюрилади.

2. Майда тўғралган 50г ёнғоқ мағзига 40% ли ёки 70% ли спирт эритмасидан 400 мл қуйиб, шишада турган ҳолда 2 ҳафта офтобда сақланади, кейин сузиб олиб, қандли диабет, атеросклероз ва гипертония касалликларида 40 томчидан 3-4 маҳал ичиш учун буюрилади.

3. Қурук ёнғоқ баргларида беш ош қошиқ олиб, устига 500 мл сув қуйиладидан 15 дақиқа давомида қайнатилади. Бавосил, чипқон, теридаги яра-чақаларга компресс қилиб ишлатилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Abu Ali ibn Sino. Канон врачебной науки II-tom, Тошкент, 1996.
2. Zohidov X. Kanzi shifo-Dushanba irfon, 1991.
3. 3.Yosh dehqon entsiklopediyasi, Toshkent 2019.
4. А.А Петров, Х.В.Большян, А.Т.Трощенко. Органическая химия «Высшая школа» Москва, 1973 г.
5. Saitkulov, F., Ibragimov, B. R., Allaqulova, M., Umarov, S., & Xolmatova, M. (2022). The role in the plant and the functions of nutrients. *Инновационные исследования в науке*, 1(16), 29-31.
6. Saitkulov, F., Farhodov, O., Olishева, M., Saparboyeva, S., & Azimova, U. (2022). CHEMICAL FEEDING METHOD OF LEMON PLANT USING LEAF STOMATA. *Академические исследования в современной науке*, 1(17), 274-277.
7. Sapayev, B., Saitkulov, F. E., Normurodov, O. U., Haydarov, G., & Ergashyev, B. (2023). Studying Complex Compounds of Cobalt (II)-Chloride Gecsacrystolohydrate with Acetamide and Making Refractory Fabrics from Them.
8. Tilyabov, M., Khaydarov, G., & Saitkulov, F. (2023). CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY AND ITS ANALYTICAL CAPABILITIES. *Development and innovations in science*, 2(1), 118-121.
9. Saitkulov, F., Elmuradov, B., O'Imasova, K., & Alijonova, A. (2023). PREPARATION OF A MIXED COORDINATION COMPOUND COBALT-II NITRATE HEXAHYDRATE WITH QUINAZOLINE-4-ONE AND 3-INDOLYLACETIC ACID ON “AMBER” PLANTS OF THE PHASEOLUS AUREUS VARIETY. *Science and innovation in the education system*, 2(1), 81-87.
10. Murodillayevich, K. M., Shoyimovich, K. G., & Ergashevich, S. F. (2023). Studying the Aroma of Mint Essential Oil. *international journal of biological engineering and agriculture*, 2(1), 54-56.
11. Мухамедов, Н. С., Кристаллович, Э. Л., Плугарь, В. Н., Гиясов, К., Алиев, Н. А., & Абдуллаев, Н. Д. (1994). Каталитическое ацилирование бензоксазолин-2-онов в присутствии хлористого цинка. *Хим. гетероцикл. соедин*, 8, 1136-1138.